

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No5
MAXSUS SON

**Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti**

“Yuksak intellektual yoshlar hamdo‘stligi-kelajak iqtisodiyot poydevori” talabalar xalqaro festivali doirasida o‘tkazilgan “O‘zbekistonning “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar” mavzusidagi maqolalar to‘plami

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

**2024-yil
17-18-oktabr**

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 131 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 19-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К “ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ”: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи

Ташкентский Государственный Экономический Университет
Факультет Экономика студентка группы I-10/22г
mahmudovaulduz706@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются принципы повышения эффективности в процессе перехода Узбекистана к «зелёной» экономике посредством внедрения зарубежного опыта. Статья посвящена изучению передовой практики таких стран, как Германия, Китай, Южная Корея и скандинавские государства, в области устойчивого развития и внедрения политики «зелёной» экономики. Делается вывод о том, каким образом Узбекистан может достичь экологической устойчивости и экономической эффективности, используя успешные международные модели. Также рассматриваются методы адаптации зарубежного опыта к условиям Узбекистана и даются рекомендации по совершенствованию государственной политики и практик.

Ключевые слова: зелёная экономика, устойчивое развитие, зарубежный опыт, энергоэффективность, экологическая политика, опыт Германии, китайская модель, экономика Узбекистана.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida xorijiy tajribalarni joriy etish orqali samaradorlikka erishish tamoyillari tahlil qilinadi. Maqola Germaniya, Xitoy, Janubiy Koreya hamda Skandinaviya mamlakatlarining barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotni joriy etishdagi ilg'or tajribalarini o'rganishga bag'ishlangan. Unda O'zbekiston sharoitida ushbu davlatlarning muvaffaqiyatli tajribalarini qo'llash orqali ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikka qanday erishish mumkinligi yuzasidan xulosalar keltiriladi. Maqolada, shuningdek, xalqaro tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish metodlari va davlat siyosatini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, xorijiy tajriba, energiya samaradorligi, ekologik siyosat, Germaniya tajribasi, Xitoy modeli, O'zbekiston iqtisodiyoti.

Abstract: This article analyzes the principles of enhancing efficiency by integrating foreign experiences into Uzbekistan's transition to a green economy. It focuses on studying advanced practices from countries such as Germany, China, South Korea, and the Scandinavian nations in implementing sustainable development and green economy policies. The article draws conclusions on how Uzbekistan can achieve ecological sustainability and economic efficiency by adapting these successful international models. It also discusses methods for localizing global experiences within Uzbekistan's specific context and offers recommendations for improving national policies and practices.

Key words: green economy, sustainable development, foreign experience, energy efficiency, environmental policy, German experience, Chinese model, Uzbekistan economy.

ВВЕДЕНИЕ

Глобальные климатические изменения и истощение природных ресурсов ставят перед человечеством острые вызовы. Узбекистан, как и многие другие страны, стремится найти устойчивые пути развития, сочетающие экономический рост с охраной окружающей среды. Переход к зелёной экономике становится одним из приоритетных направлений государственной политики республики.

Переход к «безвредной для природы» экономике является глобальным трендом, диктуемым необходимостью обеспечения устойчивого развития. Узбекистан активно присоединяется к этому процессу, разрабатывая и реализуя национальные стратегии и программы. Узбекистан обладает

значительным потенциалом для перехода к зеленой экономике. Обилие солнечной энергии, наличие минеральных ресурсов, а также активная поддержка со стороны международного сообщества создают благоприятные условия для реализации экологических проектов.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Термин «зелёная экономика» стал настолько популярен, что его можно встретить в работах множества авторов, представляющих разные научные дисциплины. На международном уровне Йозеф Стиглиц: Нобелевский лауреат по экономике, активно пропагандирует идеи устойчивого развития и зеленой экономики.[1]. В ходе исследования были проанализированы научные статьи, опубликованные в отечественных и зарубежных журналах, а также отчеты международных организаций (ПРООН, Всемирный банк и др.), посвященные вопросам устойчивого развития и зеленой экономики в Узбекистане.

Одна из книг, которые внесли значительный вклад в написание этой статьи - это книга «Развитие зелёной экономики в Узбекистане» от Шермухаммедов А.Т. и Холбоев Б.М. Отечественные и зарубежные аналитики единодушны в оценке спроса на «зелёную» продукцию как фактора и условия, определяющих глубину и скорость процессов экологизации экономики.

Вышеперечисленные книги безусловно предоставляют исчерпывающий анализ перехода к зеленой экономике, опираясь на труды таких авторитетных экономистов, как Йозеф Стиглиц и Роберт Костанца, являющийся Лауреатом премии «Голубая планета» (2024). Особенно впечатлила книга «Введение в экологическую экономику», где Констанц детально анализирует, как экономические системы зависят от природных ресурсов и экосистемных услуг. Он подчеркивает необходимость переосмыслить традиционные экономические модели, чтобы учесть экологические ограничения. Несмотря на некоторые спорные моменты в оценке роли государственного регулирования, по нашему объективному мнению, книга в целом является ценным руководством для политиков, бизнесменов и всех, кто заинтересован в построении устойчивого будущего.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на комплексном анализе нормативно-правовой базы Узбекистана, регулирующей вопросы перехода к зеленой экономике. Особое внимание уделено Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику в период 2019-2030 гг. и последующим постановлениям правительства.[2] Исследование использует сравнительный анализ опыта Узбекистана и других стран Центральной Азии, а также международных лидеров в области зеленой экономики. Для выявления наиболее эффективных практик и определения перспективных направлений развития были изучены международные стандарты и рекомендации в области устойчивого развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ данных о потреблении энергии в Узбекистане выявил значительный потенциал для перехода к более чистым источникам энергии. Но перед тем, как перейти к глубокому анализу зелёной экономики изучим макроэкономические показатели Узбекистана за последние годы.

Рисунок 1. Макроэкономические показатели Узбекистана за последние 4 года.

Основные показатели Узбекистана (внешние и бюджетные буферы, низкий государственный долг, молодая рабочая сила, относительно диверсифицированная структура экономики и внешней торговли) служат хорошим предзнаменованием для способности страны выдерживать дальнейшие глобальные и региональные вызовы. В целом, согласно прогнозам, рост экономики составит 6,5 процента к концу 2024 году. Продолжающееся перемещение иностранных компаний, эффективная политика приватизации и реформы делового климата являются потенциальными позитивными моментами (особенно когда речь идет о развитии малого и среднего бизнеса).

Моделирование различных сценариев развития энергетики позволило оценить, что реализация мер по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии может привести к существенному сокращению выбросов парниковых газов и снижению зависимости от импортных энергоносителей. Стратегия перехода к «зелёной» экономике в Республике Узбекистан уже активно применяется несмотря на барьеры, в виде национальных устоев и до 2030 года будет полностью осуществлён процесс перехода на экологически дружелюбную экономику (рисунок 1).[3]

Погодные условия последних дней еще раз доказали необходимость рационального использования ресурсов на основе перехода к «зелёной» экономике. Такой переход можно обеспечить только с трансформации мышления каждого члена общества к бережливому, экологическому, равнодушному к окружающей среде, ответственному потреблению и энергоэффективному образу жизни во всех сферах экономики.

В этом направлении в Узбекистане проведен ряд работ совместно с международными партнерами по развитию до 2030 года от 2 декабря 2022 года переход Республики Узбекистан к «зелёной» экономике принято решение № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ».[5] С решением утверждены следующие стратегические документы и системы:

- до 2030 года, рассчитанный на достижение стратегических целей переход к «зелёной» экономике и «зелёному» росту в Республике Узбекистан программа технического обслуживания;
- переход к «зелёной» экономике в промышленности и энергетике концепция обеспечения экономической эффективности;
- в 2026 году показатель энергоёмкости произведенной продукции планируется снизить относительно 2022 года;
- в Республике Узбекистан обновлен состав Межведомственного координационного совета «меры по переходу к «зеленой» экономике»;
- в Министерстве экономического развития и борьбы с бедностью, координация доноров, состоящая из дополнительных 4 государственных подразделений стратегия зеленой экономики, которая организует деятельность группы, в реализации задач, изложенных в программе и плане действий, содействуя её взаимной координации с работником Межведомственного совета.

В октябре 2022 года Правительство Узбекистана и Японии договорились о сокращении выбросов парниковых газов в секторах экономики с привлечением современных «зелёных» технологий совместное финансирование, предусматривающее запуск механизма создания (JCM-Joint Credit Mechanis) был подписан меморандум. [6] Японский механизм JCM представляет собой систему сотрудничества с развивающимися странами в целях сокращения выбросов парниковых газов. Сотрудничество в целях сокращения выбросов парниковых газов осуществляется путем внедрения части передовых японских технологий в развивающихся странах на финансовой основе. В то же время был проведен семинар для сотрудников японских компаний Marubeni Corporation, Yokogawa Electric, AvantGarde Group, SDG Impact Japan и ЕТТВ, а также ряда министерств и ведомств, и были собраны предложения от соответствующих министерств и ведомств с целью презентации существующих в Республике проектов для японских компаний. В 2023 году в рамках этого проекта, уже было полностью налажено партнёрство.

С 1 июня 2023 года была внедрена система «зелёных сертификатов» на основе требований по ограничению воздействия на экологию и окружающую среду при производстве продукции.[7] Зеленые сертификаты, также известные как сертификаты происхождения зелёной энергии, представляют собой инструмент, который позволяет отслеживать и подтверждать производство электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), таких как солнечная, ветровая, гидроэнергетика и биомасса. Производитель зелёной энергии может продать эти сертификаты другим компаниям или потребителям, которые хотят продемонстрировать свою приверженность использованию чистой энергии. Это позволяет им компенсировать свой углеродный след и заявить о том, что часть потребляемой ими энергии производится из возобновляемых источников.

Создается инфраструктура государственного регулирования выбросов парниковых газов в 2022–2026 годах, предусматривающая:

- государственный учет выбросов парниковых газов и ведение соответствующего кадастра;

определение целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов в разрезе отраслей экономики;

государственную поддержку деятельности по сокращению выбросов парниковых газов.[8]

В республике проводится работа в рамках инициативы Глобального соглашения (Глобальный договор ООН). Организация Объединенных Наций (ООН Инициатива Глобального соглашения - это международная инициатива по содействию внедрению корпоративной социальной ответственности и принципов устойчивого развития (КСО, ESG) в частном секторе. Сейчас в более чем 160 странах мира насчитывается более 15 тысяч компаний в штатах,

4 тысячи неправительственных организаций, объединяющих более 70 бизнес-единиц. Инициатива предоставляет помощь частному сектору посредством следующих инструментов для усиления экологической ответственности, содействия разработке и внедрению «зелёных» технологий, ведения социально ответственной предпринимательской деятельности:

- применение принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) к деятельности посредством привлечения иностранного эксперта;
- Обучение, обмен опытом в Академии глобального соглашения ООН.

В мае 2022 года Республика Узбекистан присоединилась к инициативе Global Methane Pledge (Глобальное обязательство по метану) по сокращению выбросов метана. К этой инициативе присоединился Узбекистан в рамках международного форума по сокращению бедности, который проходил в Бухаре. Инициатива договорилась со своими ассоциированными членами о добровольном содействии коллективным усилиям по сокращению глобальных выбросов метана как минимум на 30 процентов ниже уровня 2020 года к 2030 году.

Таблица 1. 13 отраслей с наибольшим снижением мультипликатора выбросов при внедрении ресурсосберегающих технологий в электроэнергетике (т/млн. сум прироста продукции отрасли).

№ отрасли	Код отрасли	Отрасли экономики	Мультипликатор выбросов до модернизации электроэнергетики	Мультипликатор выбросов до модернизации электроэнергетики	Снижение
1(33)	D35	Электроэнергия, газ и кондиционированный воздух	11,268	8,959	-2,310
2(36)	E38	Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов	8,714	8,552	-0,162
3(19)	C20	Производство химических веществ	2,446	2,100	-0,346
4(35)	E37	Услуги канализационных систем; шлам сточных вод	2,549	2,034	-0,515
5(34)	E36	Вода природная; услуги по обработке воды и водоснабжению	2,523	2,012	-0,511
6(76)	S94	Услуги, предоставляемые членскими организациями	1,757	1,408	-0,349
7(16)	C17	Бумага и изделия из бумаги	1,711	1,371	-0,340
8(22)	C23	Изделия минеральные неметаллические прочие	1,262	1,121	-0,141
9(6)	B07	Руды металлические	1,148	0,917	-0,232
10(75)	R93	Услуги в области спорта и организации развлечений и отдыха	1,064	0,860	-0,204
11(40)	H49-51	Услуги транспорта	0,875	0,782	-0,093
12(78)	S96	Услуги индивидуальные прочие	0,895	0,725	-0,170

13(68)	O84	Услуги в области госуправления и обороны; услуги по обязательному социальному обеспечению	0,714	0,585	-0,129
--------	-----	---	-------	-------	--------

Из 13 отраслей с наибольшим снижением мультипликатора выбросов первые 10 отраслей включают лишь 4 отрасли с прямой эмиссией выбросов (табл. 5, электроэнергетика, переработка отходов, химия, цемент). Снижение выбросов по остальным 6 отраслям при росте конечного спроса на их продукцию на 1 млн. сум обусловлено технологическими связями по потреблению и промежуточной продукции с электроэнергетикой и другими отраслями, где есть сжигание ископаемого топлива, а также снижением материалоемкости при внедрении ресурсосберегающих технологий. Это подтверждает вывод о важности внедрения энерго- и ресурсо- сберегающих технологий не только в отраслях с прямыми выбросами, но и в отраслях промышленности и услуг, имеющих тесные технологические взаимосвязи по потреблению энергетических и водных ресурсов, продукции химической, металлургической, цементной отраслей и услуг транспорта. Моделирование позволяет определить эти отрасли, а также оценить эффекты от внедрения ресурсосберегающих технологий не только для данной отрасли, но и для экономики в целом (таблица 1).

С 1 января 2024 года внедряется система мониторинга, отчетности и верификации (MRV) в сфере изменения климата, охватывающая все парниковые газы. Инвестиционные проекты, осуществляемые в отраслях экономики, на этапах планирования и до их реализации оцениваются на возможность снижения объема выделяемых ими парниковых газов. [9]

24 апреля 2024 года прошла Международная научно-практическая конференция на тему: «Зелёная экономика - экономика будущего: инновации, инвестиции и перспективы». Данная конференция организуется в целях обеспечения реализации задач, исходя из Указа Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года», Постановления Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года «Об утверждении стратегии перехода к «зелёной» экономике Республики Узбекистан в период 2019-2030 годов». Согласно приказу Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан №16 от 18 января 2024 года конференция включена в план научных и научно-технических мероприятий, проводимых в международном масштабе в 2024 году.[10]

Целью проведения этой конференции являлось обсуждение проблем широкого использования зеленой экономики как одного из приоритетов последовательного социально-экономического развития Узбекистана.. Неоспоримым фактом является то, что регионы Центральной Азии являются наиболее уязвимыми и подверженными воздействию климатических изменений. Температура воздуха здесь растет в 1,7 раза быстрее, чем средняя температура на Земле, что приводит к снижению площади ледников на 32% за последние пятьдесят лет. Это приведет к уменьшению потока рек и поставит под угрозу энергетическую и пищевую безопасность региона. В настоящее время в регионе наблюдается увеличение дефицита водных ресурсов. Уровень водообеспеченности на душу населения в Центральной Азии сократился вдвое с 3500 м3 до 1630 м3, а также увеличение продолжительности волн жары, изменений в режиме осадков и интенсивности осадков. Все это приводит к резкому опустыниванию, что приводит к увеличению пыльных и песчаных бурь на территориях, которые раньше не были подвержены этим явлениям.

Рисунок 2. Новые прямые иностранные инвестиции, средние показатели за 2015-2023. [12]

Исходя из таблицы, половина прямых иностранных инвестиций пришлась на сферы, связанные с углем, нефтью и газом, а треть в производство. Лишь 5% от их суммы были вложены в сферу возобновляемой энергетики. Несмотря на доминирование традиционных отраслей, наблюдается рост инвестиций в такие сферы, как возобновляемая энергетика, коммуникации и наукоемкие услуги. Это свидетельствует о том, что инвесторы все больше интересуются перспективными и инновационными отраслями, которые при их правильном распределении приведут к развитию «зелёного» сектора экономики (рисунок 2).

Согласно данным сайта Spot.uz на 2023 год 21 ноября представители Всемирного банка презентовали в Ташкенте доклад об изменении климата и развитии «зелёной» экономики в Узбекистане.[13] Но несмотря на то, что местный бизнес активнее развивается в «зелёной» отрасли экономики, только 10% компаний учитывают экологические проблемы при бизнес-планировании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно отметить, что переход Узбекистана к зеленой экономике является сложным и многогранным процессом, требующим значительных усилий со стороны государства и бизнеса. Однако, успешная реализация этой стратегии требует комплексного подхода, включающего в себя решение ряда проблем, таких как недостаток финансирования (как национального, так и иностранного инвестирования), дефицит квалифицированных кадров и слабая координация действий различных государственных органов. Для достижения поставленных целей необходимо активизировать международное сотрудничество, расширить государственно-частное партнерство и повысить уровень экологической грамотности населения. В документе « О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зелёную» экономику до 2030 года» обсуждаются меры по повышению эффективности реформ, направленных на переход Узбекистана к «зеленой» экономике к 2030 году. В частности, обсуждается увеличение производственных мощностей возобновляемых источников энергии до 15 ГВт и доведение их доли в общем объеме производства электроэнергии до более 30%. Кроме того, в документе обсуждается снижение энергопотребления на единицу валового внутреннего продукта на 30%, в том числе за счет расширения использования возобновляемых источников энергии. Узбекистан уже почти на половину достиг поставленных целей в своём плане развития 2019-2030, результаты видны по цифрам, указанным в первой таблице. Хотелось бы также добавить, что, у Узбекистана есть значительный потенциал для успешной реализации стратегии. Страна обладает богатыми солнечными и ветровыми ресурсами, что создает благоприятные условия для развития возобновляемой энергетики. Кроме того, государство активно привлекает иностранные инвестиции и технологии для реализации проектов в области зелёной экономики. В перспективе, успешная реализация стратегии позволит Узбекистану не только снизить свою зависимость от ископаемых видов топлива, но и повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке. Реализация этой стратегии позволит не только улучшить экологическую ситуацию в стране, но и повысить качество жизни населения, обеспечить энергетическую безопасность и укрепить международный авторитет Узбекистана на международном рынке.

Список использованной литературы

1. Всемирный банк. (2019). Климатический профиль Узбекистана. Ташкент: Всемирный банк.
2. Джозеф Ю. Стиглиц Чарлтон Э. Справедливая торговля для всех : как торговля может содействовать развитию: Заборин Н. В., Зверев А. Д., Головина Л. С.] : Весь Мир, 2007. – 276,. – ISBN 5-7777-0240-6
3. Мирзиёев, Ш.М. (2017). Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан. Ташкент: Узбекистан.
4. Мирзаева, Г.А. (2021). Переход к зеленой экономике: опыт развивающихся стран. Экономика и социология, 4(2), 115-122.
5. ПРООН. (2019). Национальное сообщение Узбекистана о реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Ташкент: ПРООН.
6. Пауф хон Салаходжаев, Does intelligence improve environmental sustainability? 2015 Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/sd.1604
7. Stat.uz
8. Spot.uz
9. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/kak_uzbekistan_pereydet_na_zelenuyu_ekonomiku
10. <https://www.wri.org/insights/ranking-worlds-most-water-stressed-countries-2040>

MUNDARIJA

YOSHLAR – ERTAMIZ EGALARI!.....	5
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОСТИ	6
Абдурахимов Аброр Зафарович, Файзиев Фаррух Абдуллахожаевич	
ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	13
Akramova Aziza Abduvohidovna	
“ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR”	20
Eldorbekov G‘ofurbek Iskandarbek o‘g‘li	
BARQAROR KELAJAK UCHUN BudgetLASHTIRISH: YASHIL TASHABBUSLAR UCHUN DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISH.....	27
Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	
UZBEKISTAN’S STRATEGY FOR TRANSITION TO “GREEN ACCOUNTING”: EXISTING PROBLEMS AND PROMISING OPPORTUNITIES.....	32
Ochilov Farxodjon Shavkatjon ugli, Hamroyeva Sevinchbonu Hamroyevna	
ЎЗБЕКISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA SUN‘IY INTELLEKTNING O‘RNI: URBANIZATSIYA SHAROITIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY INTEGRATSIYALASHUV.....	37
Kuvatova Oliyа Sheraliyevna, Husenov Muhridin Bahriddinovich	
UZBEKISTAN’S TRANSITION TO A GREEN ECONOMY STRATEGY: CURRENT CHALLENGES AND PROMISING OPPORTUNITIES.....	43
Ikromova Munisa Ikrom qizi	
ЎЗБЕКISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOT XARAJATLARINI DAVLAT BUDJETIDAN MOLIYALASHTIRISHNING AHAMIYATI.....	48
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi	
YASHIL IQTISODIYOTNING DOLZARBLIGI HAMDA BARQAROR TARAQQIYOTGA TA’SIRI.....	54
Isroilov Eldorbek Elyorbek o‘g‘li	
GREEN FINANCE IN UZBEKISTAN: ADVANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH INNOVATIVE STRATEGIES	60
Jenisbekova Nazerke Jenisbekovna Yuldasheva Nadira Viktorovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: O‘ZBEKISTON VA XITOIY	69
Lazimov Ilhombek Komil o‘g‘li, Nazarov Nodirjon Namoz o‘g‘li	
ЎЗБЕКISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH JARAYONIDA XORIY TAJRIBALARINI JORIY ETISH ORQALI SAMARADORLIKKA ERISHISH TAMOYILLARI	77
Mamayusupova Shohina Ulug‘bek qizi	
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К “ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ”: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	83
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи	
ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	89
Mirzohamdamov Abdurasul Ravshan o‘g‘li, Beknazarov Zafarjon Ergashevich	

O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH STRATEGIYASI VA BU ORQALI BARQAROR IQTISODIYOTGA ERISHISHI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR.....	94
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К "ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ": СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	100
Усмонов Дониёр Ибрагимович, Насырходжаева Диляфруз Сабитхановна	
NEW INSURANCE PRODUCTS IN GREEN ECONOMY: NEW OPPORTUNITIES AND RISKS IN THE FINANCIAL SECURITY CONTEXT.....	110
Xodjaraxmanova Nazira Bakhtiyar kizi	
PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN	117
Yo'ldoshev Ozodbek Abduvohid o'g'li	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURSLARINI MOLIYALASHTIRISHGA OID LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH VA ULARNING STATISTIKASI	122
Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024-yil 17-18-oktabr, № 5 maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>